

EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA EM PERSPECTIVA: ENTRE DIREITOS GARANTIDOS E DESAFIOS COTIDIANOS

DOI: 10.5281/zenodo.15831648

Nizângela Barros da Silva Costa de Paula¹

¹Pedagogia – FTC – BA; Geografia – UFAL – AL

E-mail: nizangelasilva@igdema.ufal.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1199928133310813>

José Costa de Paula²

²Pedagogia – UNINTA – CE

E-mail: prjosecostadipaula2009@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1430145740731303>

Marily Oliveira Barbosa³

² Pedagogia com Doutorado em Educação Especial – UNCISAL – AL

E-mail: marily.obarbosa@professor.educ.al.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5532748263640890>

RESUMO: A proposta inclusiva aspira criar um ambiente que acolha todos os estudantes, respeitando suas diferenças políticas, étnicas, sociais e econômicas. Esse método promove uma educação transformadora e mais justa, que valoriza a diversidade e permite que todos participem integralmente. Apesar disso, embora reconheça-se o direito à inclusão escolar, muitos educadores enfrentam dificuldades na flexibilização das suas práticas pedagógicas, especialmente nas escolas públicas. Dito isso, o objetivo desse estudo é compreender os desafios e perspectivas atuais e ajudar a consolidar as práticas pedagógicas e fortalecer uma educação que respeite e valorize a diversidade. Cabe expor que os dispositivos legais brasileiros garantem que todos os alunos, independentemente de suas circunstâncias, tenham direito à educação nas escolas regulares. Apesar desses avanços, problemas como infraestrutura integrada e formação integrada dos professores ainda carecem da implementação da educação inclusiva. Porém, o estigma da alienação e o sentimento de "não pertencimento" afetam negativamente a autoestima de alunos com necessidades educacionais especiais. A inclusão requer mudanças nas práticas pedagógicas e no modo de pensar dos educadores, buscando superar o modelo educacional separatista. O futuro da inclusão escolar depende do compromisso contínuo de educadores e gestores em promover uma educação que respeite a diversidade e promova a equidade e justiça social para todos.

Palavras-chave: Diversidade; Educação Especial; Inclusão Escolar.

1. INTRODUÇÃO

A trajetória da educação inclusiva no Brasil foi marcada por avanços e desafios. No início, a abordagem de segregação predominava na educação inclusiva. No entanto, com o passar dos anos, movimentos sociais e políticas públicas estabeleceram um marco conceitual e estrutural necessário para construir uma sociedade mais justa, onde as diferenças são

respeitadas.

Mantoan (2006), um estudioso reconhecido da educação inclusiva, fala sobre a inclusão como uma mudança na cultura escolar e enfatiza a importância de um ambiente educacional que respeite e valorize a diversidade, dando base para a pesquisa. Mantoan argumenta que a inclusão não se limita apenas à presença física de estudantes com deficiência nas escolas, mas envolve a adaptação de currículos, metodologias de ensino e a formação continuada de professores a fim de oportunizar aos estudantes um ensino dinâmico e eficiente que contemple suas necessidades. Além de Mantoan, outros autores, como Pletsch (2010) e Silva (2015), também foram fundamentais para a construção deste trabalho. Pletsch analisa as políticas públicas e sua efetividade na promoção da inclusão, enquanto Silva foca nas práticas pedagógicas que favorecem a participação ativa de todos os estudantes no ambiente escolar. A partir dessas referências, buscou-se estabelecer um diálogo crítico sobre os avanços e os desafios enfrentados na implementação da educação inclusiva no Brasil. A revisão bibliográfica permitiu uma análise profunda sobre a história da educação inclusiva no Brasil. Mostrou os progressos e os lapsos. Apesar de existir um arcabouço legal forte que incentive a inclusão, a prática educacional muitas vezes não segue as diretrizes condicionais.

Para que a inclusão seja uma realidade acessível, os educadores precisam ser atualizados, ter formação continuada e a comunidade escolar deve ser informada e envolvida no processo de inclusão. Como resultado, este estudo não apenas desenvolveu a compreensão histórica do conceito de educação inclusiva, mas também sugere caminhos para pesquisas e ações futuras que têm em vista estabelecer um sistema educacional mais justo e igualitário.

Segundo Mantoan, (2006), a inclusão educacional é uma transformação estrutural e conceitual essencial para a construção de uma sociedade mais justa, indo além de apenas colocar alunos com deficiência em salas de aula regulares. O objetivo é estabelecer uma nova cultura escolar que aprecie e respeite as diferenças, permitindo que todos os alunos se envolvam ativamente no processo educacional, tendo em vista que o objetivo da educação inclusiva é garantir a igualdade, o acesso e as oportunidades de aprendizagem e ainda aprimorar o potencial de cada aluno, respeitando suas características individuais.

Este estudo examina como a educação inclusiva no Brasil evoluiu ao longo dos anos, examinando os principais marcos legislativos e pedagógicos, dito isso o objetivo do estudo é compreender os desafios e perspectivas atuais e ajudar a consolidar as práticas pedagógicas e fortalecer uma educação que respeite e valorize a diversidade.

2. METODOLOGIA

O presente estudo averigua a evolução histórica da educação inclusiva no Brasil recorrendo a uma revisão bibliográfica. As fontes utilizadas foram estabelecidas com base em quais relevantes eram para o assunto da educação inclusiva. Textos acadêmicos, publicações governamentais e documentos internacionais importantes.

As fontes principais abarcam novos livros e artigos científicos sobre a inclusão educacional no Brasil, bem como os dispositivos legais do governo, como a Constituição Federal de 1988, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1988; 1996; 2008) e as diretrizes e relatórios internacionais, como o "Informe da Comissão Internacional" da UNESCO, presidido por Delors em 1998.

Foi incluído material que aborda a educação inclusiva no Brasil de ponto de vista histórico, legal e pedagógica, centrando na legislação e nas práticas educacionais. Com o objetivo de proporcionar uma compreensão abrangente do assunto, a análise focou em identificar marcos legais e mudanças nas práticas pedagógicas ao longo do tempo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inclusão é um tema complexo que tem causado preocupação tanto na escola quanto em várias partes da sociedade, o que tem levado a discussões diversas. Os conflitos decorrentes da visão inclusiva vão além do ambiente educacional e afetam os professores em geral, principalmente os professores da rede pública, que se empenham para manter os processos inclusivos e para viabilizar uma educação básica de alta qualidade. A proposta de educação inclusiva visa promover a educabilidade ao acolher, em um mesmo espaço, todos os estudantes, respeitando suas diversidades políticas, origens étnicas, classes sociais e condições econômicas. Essa abordagem reflete uma construção transformadora de sociedade, na qual o indivíduo é visto como sujeito de sua própria história, atuante e participativo, com o objetivo de garantir a participação ampla de todos.

Embora a sociedade reconheça os direitos de cidadania de cada indivíduo, ainda existe um desconhecimento significativo sobre o papel do educador no contexto da inclusão. Educadores defendem que a inclusão exige uma postura inovadora na formação dos sujeitos com necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, a inclusão oferece à sociedade uma oportunidade única de modificar as relações entre seus membros, integrando-os historicamente

e consolidando novas oportunidades de interação, bem como o acesso a níveis mais elevados de educação.

Com a inclusão, a substituição de práticas excludentes, originárias de um modelo educacional separatista, possibilita a ampliação de inovações pedagógicas voltadas para a diversidade. Isso exige um verdadeiro compromisso por parte dos professores, que precisam retomar estudos específicos e desenvolver uma prática pedagógica inclusiva, alinhada com as diretrizes de uma educação para todos e refletindo sobre as exigências do momento histórico.

Os movimentos sociais em prol dos direitos de todos, do bem-estar social e da harmonia interrelacional têm promovido mudanças significativas na educação de pessoas com necessidades especiais. A história dessas pessoas, marcada por várias tendências ao longo do processo educacional, culminou no modelo educacional proposto pela Conferência Mundial de Salamanca (1994), que promove a inclusão.

Na transição da sociedade moderna para a pós-moderna, à docência tem exigido maior responsabilidade individual em prol do bem-estar comum. Escolas abertas à diversidade estão engajadas em uma luta concreta pela harmonização das relações, favorecendo a convivência interpessoal e o acolhimento do outro, além de se adaptarem às demandas de socialização. É crucial entender o valor da inclusão, pois é por meio da educação que ocorre a socialização, integrando o indivíduo ao seu meio.

O resultado da aprendizagem reflete o reconhecimento de ações que visam à eficácia do processo de ensino, destacando o potencial a ser desenvolvido na prática social. A educação inclusiva, voltada para o atendimento às necessidades educacionais especiais, deve permear a escolarização em todos os seus níveis, começando pela Educação Infantil. Esse novo perfil de aluno, que passa a integrar a instituição escolar, deve ser visto como um mediador da difusão cultural, conforme exigem os novos paradigmas da realidade pedagógica. É urgente atualizar a forma de ensino, adaptando-a às especificidades dos alunos, conforme determina a legislação, e utilizando metodologias que priorizem novas tecnologias educacionais, contribuindo para o sucesso do aluno e melhorando sua qualidade de vida.

Um dos principais pontos de discussão sobre a inclusão é o fato de alguns alunos com necessidades educacionais especiais, formalmente incluídos no ensino comum, se sentirem desintegrados do convívio em sala de aula. Esses alunos, muitas vezes rejeitados pelos colegas e até pelos professores, acabam experimentando o estigma da alienação e do tratamento discriminatório, tornando-se "invisíveis" para seus educadores, que evitam qualquer forma de interação.

Essa sensação de "não pertencimento" pode causar danos significativos à autoestima desses alunos, atrasando seu desenvolvimento sociocultural e impedindo que seus talentos naturais se desenvolvam. A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca (1994), proclama o direito de todas as crianças à educação, enfatizando a necessidade de uma pedagogia que atenda de forma eficaz a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, linguísticas, emocionais ou sociais. A luta pela inclusão é, portanto, uma luta pelo reconhecimento dos direitos humanos e dos princípios de igualdade e equidade, com o objetivo de educar o indivíduo, formar o cidadão e promover relações mais solidárias no contexto sociocultural. A superação do dualismo entre educação inclusiva e educação exclusiva é essencial para que a proposta educacional seja vista como um valor que beneficia a totalidade dos indivíduos, independentemente de suas condições pessoais.

Segundo o "Informe da Comissão Internacional" à UNESCO, presidido por Jacques Delors (1998), os quatro pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser – são fundamentais para conduzir o ser humano a conviver de forma sábia com a diversidade e consigo mesmo. A contextualização histórica da educação especial, com suas lutas, instituições, associações e formação, é essencial para que essas representações sejam construídas com excelência, direcionando sua intencionalidade. Ao priorizar a necessidade de instrumentalizar-se para viver dignamente, o indivíduo pode impulsionar sua capacidade de aprender, compreender e inserir-se no mundo. A aplicação do conhecimento adquirido e a resolução de conflitos por parte do aluno devem ser praticadas, promovendo a articulação entre diferentes níveis de ensino e favorecendo o intercâmbio de experiências. Aprender a ser implica um esforço pessoal de cada ser humano, assumindo a responsabilidade individual por seu próprio desenvolvimento e percebendo-se capaz de evoluir plenamente. Conviver com a diversidade traz mudanças culturais significativas, melhorando a autoestima, a afetividade, a autoconfiança e a socialização, além de possibilitar a reconexão com a humanidade.

O respaldo legal é fundamental para as ações da sociedade, mas uma lei não se sustenta por si só. É necessário mobilizar a teia relacional dos segmentos sociais afetados antes da promulgação de uma lei, para garantir sua aceitação coletiva. O cumprimento da lei deve ser consciente e orientado por uma verdadeira dimensão de participação, promovendo uma cultura de acolhimento e justiça, centrada no outro.

Educadores como, Hansel, Zych e Godoy (2014) abordam a complexidade da inclusão

educacional, destacando os desafios enfrentados pelos professores, especialmente os da rede pública, em promover uma educação de qualidade e inclusiva. Discute a proposta de educação inclusiva como uma concepção transformadora da sociedade, que visa acolher a diversidade e assegurar a participação plena de todos. Ressalta a necessidade de uma postura inovadora na formação dos sujeitos com necessidades educacionais especiais e a substituição de práticas excludentes por inovações pedagógicas voltadas para a diversidade. Enfatiza o compromisso dos professores em retomar estudos específicos e desenvolver uma prática pedagógica inclusiva, alinhada com as diretrizes de uma educação para todos.

Destarte que a educação inclusiva no Brasil é uma temática de relevância crescente nas últimas décadas, refletindo mudanças sociais, políticas e culturais no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. A trajetória histórica dessa modalidade de educação pode ser compreendida a partir de diferentes marcos legais, movimentos sociais e transformações pedagógicas.

O início da educação inclusiva no Brasil está fortemente ligado ao desenvolvimento da educação especial, que, até o final do século XX, era a principal forma de atendimento educacional para pessoas com deficiência. A criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant) em 1854 e do Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação de Surdos) em 1857 representam os primeiros esforços do Estado brasileiro para atender essa população (Kassar, 2011).

Durante grande parte do século XX, a educação especial esteve pautada em uma perspectiva segregacionista, onde as instituições especializadas eram a única opção de escolarização para pessoas com deficiência. Essa abordagem foi fortemente influenciada pelas ideias da medicina e da psicologia, que viam a deficiência como um problema individual a ser corrigido ou compensado (Bueno, 1993).

A partir da década de 1980, com a redemocratização do Brasil e o fortalecimento dos movimentos sociais, surge uma nova compreensão sobre os direitos das pessoas com deficiência. Influenciada por documentos internacionais como a Declaração de Salamanca (1994), o Brasil começa a adotar uma abordagem inclusiva, defendendo que todos os alunos, independentemente de suas condições, têm o direito de frequentar a escola regular (Omote, 2008).

A Declaração de Salamanca, assinada por representantes de 88 países, incluindo o Brasil, foi um marco na promoção da educação inclusiva, ao afirmar que "as escolas regulares com essa orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes

discriminatórias, criando comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos" (UNESCO, 1994).

A Conferência Mundial de Salamanca (1994) foi um marco fundamental ao afirmar que as escolas inclusivas são essenciais para combater atitudes discriminatórias e promover uma educação de qualidade para todos (Hansel, Zych; Godoy, 2014). Este documento reforça a necessidade de se construir um sistema educacional que não apenas integre, mas também valorize a diversidade, promovendo a equidade e a justiça social.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é um marco fundamental na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, ao prever a educação como um direito de todos e a equidade de oportunidades para o acesso e a permanência na escola. Esse princípio foi reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 (Lei n.º 9.394/96), que dedicou um capítulo específico à educação especial, estabelecendo que "a educação dos alunos com necessidades especiais deve ser preferencialmente na rede regular de ensino" (BRASIL, 1996).

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) consolidou a diretriz de inclusão escolar no Brasil, ao prever a transformação das escolas regulares em espaços que acolham a diversidade, garantindo acessibilidade e atendimento educacional especializado (Brasil, 2008). Essa política foi um divisor de águas, ao reafirmar que a inclusão é um princípio fundamental da educação brasileira.

Apesar dos avanços, a educação inclusiva no Brasil enfrenta desafios significativos, como a falta de formação adequada dos professores, a infraestrutura inadequada e a necessidade de mudanças profundas nas práticas pedagógicas. Além disso, o debate sobre a educação inclusiva continua a evoluir, com discussões sobre a necessidade de uma educação que, além de incluir, promova a equidade e a justiça social, respeitando as especificidades de cada aluno (Mantoan, 2006).

A educação inclusiva no Brasil depende do compromisso contínuo de educadores, gestores e sociedade em geral para a construção de um sistema educacional verdadeiramente inclusivo, que valorize a diversidade como um elemento central na formação humana tornando-se assim, um tema crucial no Brasil, com amplo debate entre formuladores de políticas, educadores e outros envolvidos no sistema educacional. A inclusão é vista como uma mudança profunda e necessária para a construção de uma sociedade mais equitativa, onde todos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, promovendo a justiça social e garantindo que as escolas sejam lugares acolhedores e respeitosos para todos os estudantes,

razão esta pela qual Hansel, Zych e Godoy (2014) afirma que

A inclusão educacional no Brasil tem sido um tema central nas discussões sobre políticas públicas e práticas pedagógicas. A proposta inclusiva visa promover a educabilidade em um ambiente que acolha todos os estudantes, respeitando suas diferenças políticas, étnicas, sociais e econômicas. Como destacado no texto base, a inclusão não é apenas uma tendência passageira, mas uma transformação necessária para construir uma sociedade mais justa e igualitária (Hansel, Zych; Godoy, 2014, p. 83).

Os desafios significativos enfrentados na luta pela inclusão, especialmente no ambiente das escolas públicas são diversos, de modo que a realidade muitas vezes não corresponde aos ideais propostos, o que torna a tarefa de inclusão mais complexa. Os professores, como protagonistas nesse processo, enfrentam dificuldades em adaptar suas práticas pedagógicas para atender às necessidades de todos os alunos. Isso requer uma constante reavaliação de suas abordagens metodológicas, a fim de garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos.

A luta pela inclusão é marcada por desafios significativos, especialmente no contexto das escolas públicas, onde a realidade muitas vezes diverge dos ideais propostos. Os professores, por exemplo, enfrentam o desafio de adaptar suas práticas pedagógicas para atender às necessidades de todos os alunos, o que requer uma reavaliação constante de suas abordagens metodológicas (Hansel, Zych; Godoy, 2014).

A inclusão educacional enfrenta diversos desafios práticos, especialmente nas escolas públicas. Embora seja um ideal promovido por políticas, a realidade dentro das instituições nem sempre corresponde a esses ideais, devido a fatores como falta de recursos, infraestrutura inadequada e formação insuficiente de professores para lidar com as necessidades diversas dos alunos. Nesse contexto, os professores têm um papel central, pois devem adaptar suas práticas pedagógicas para atender a todos os estudantes, independentemente de suas necessidades individuais. Isso exige constante reavaliação de métodos de ensino, busca por estratégias que favoreçam a participação plena de todos os alunos e formação contínua dos docentes.

Em resumo, a inclusão vai além da teoria, demandando esforço real e contínuo para que as escolas, especialmente as públicas, possam superar os obstáculos e criar um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo. Além disso, a inclusão vai além da simples presença física dos alunos com necessidades especiais nas salas de aula. Segundo Hansel, Zych e Godoy (2014) é necessário que haja uma mudança na mentalidade de toda a comunidade escolar, incluindo professores, alunos e famílias, para que se crie um ambiente verdadeiramente inclusivo, onde todos os alunos possam se desenvolver plenamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão educacional é um processo contínuo que exige compromisso e ação por parte de toda a sociedade. É essencial que as políticas públicas sejam efetivamente implementadas e que as práticas pedagógicas sejam constantemente adaptadas para atender às necessidades de todos os alunos, garantindo que a educação seja verdadeiramente inclusiva e acessível a todos.

A implementação de uma educação inclusiva no Brasil vai além de leis e diretrizes bem intencionadas; demanda ações concretas, investimentos públicos constantes e, principalmente, uma transformação cultural dentro das instituições de ensino. A cultura da exclusão, ainda enraizada em diversas práticas de ensino, deve ser combatida com bravura e formação crítica dos profissionais da educação. Esta formação deve transcender a mera formação técnica, incorporando elementos éticos, sociais e emocionais para uma compreensão aprofundada do outro em suas particularidades. O compromisso ético do professor, juntamente com a importância da escuta ativa e do respeito recíproco, atua como um alicerce fundamental para tornar a escola um local de identificação para todos os alunos.

Neste contexto, é essencial entender que a inclusão não é uma responsabilidade individual de um docente ou de um departamento escolar, mas sim um esforço conjunto e intersetorial que deve envolver toda a comunidade escolar. A administração democrática, o planejamento participativo e a cooperação entre docentes do ensino regular e do serviço de educação especializado são táticas cruciais para estabelecer práticas que valorizem a diversidade e garantam o aprendizado de todos. É crucial fortalecer as redes de suporte institucional, garantindo acesso, suporte psicológico e social, capacitação docente contínua e políticas públicas que valorizem a diversidade como um valor. Essas medidas fomentam uma instituição de ensino mais atenta às necessidades humanas e menos reativa às diferenças.

Finalmente, entendemos que o estabelecimento de uma educação inclusiva só se estabelece quando os participantes desse processo confirmam o outro como legítimo em sua existência e dignidade. A escola inclusiva não se limita a acolher o aluno com deficiência, mas também se organiza para garantir sua participação completa e seu crescimento holístico. Sem dúvida, esse processo de reformulação pedagógica, ética e humana representa um dos maiores obstáculos da educação atual, mas também um dos mais elevados. A inclusão não é um objetivo final, mas uma ferramenta para fomentar a justiça social, a cidadania e o respeito absoluto à vida em todas as suas manifestações. Apenas dessa maneira poderemos edificar uma verdadeira democracia comprometida com a equidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 04 set. 2024.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>. Acesso em: 04 set. 2024.

BUENO, J. G. S. Educação especial brasileira: integração ou segregação? Cadernos de Pesquisa, n. 86, p. 40-45, 1993.

DELORS, J. Informe da Comissão Internacional à UNESCO. 1998.

HANSEL, A. F.; ZYCH, A. C.; GODOY, M. A. B. Fundamentos da Educação Inclusiva. Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2014.

KASSAR, M. C. M. Educação especial e políticas públicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2011.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2006.

OMOTE, S. Educação inclusiva: construindo o conceito. Educação e Pesquisa, v. 34, n. 2, p. 275-288, 2008.

PLETSCH, M. A. Políticas públicas e educação inclusiva: avanços e desafios. 2010.

UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Salamanca: UNESCO, 1994. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf>. Acesso em: 04 set. 2024.

SILVA, A. R. Práticas pedagógicas inclusivas: desafios e possibilidades. 2015.